

O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI TARTIBGA SOLINISHI

Saidjalolov Rahmatulloh Saidafzal o'g'li

1-kurs magistranti O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8032457>

Tadbirkorlik bugungi rivojlangan O'zbekiston Respublikasi fuqorolari ko'p ishlatadigan jumlagi aylanib ulgurdi. Respublikamizda so'ngi yillarda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bolgan insonlar uchun har qachongidan ham ko'p etibor qaratilmoqda. O'zbekiston tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun chinakkam imkoniyat yaratib, bugungi kunda ushbu sohada ko'plab yutuqlarga erishilmoqda. Tadbirkorlik yoki biznes inglizcha so'zdan olingan bo'lib, business bandlik degan ma'noni anglatib, qonun doirasidagi tijoriy faoliyatga aytiladi. Tadbirkor tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ellanuvchi shaxsdir. Kapiatlistik iqtisodiyot asosini xususiy tadbirkorlik tashkil etadi. Agar tadbirkorlik faoliyati bilan hukumat, jamiyat yoki ishchilar kasaba uyushmalari shug'ullansa bunday iqtisodiyotni sotsialistik iqtisodiyot deyiladi. Tadbirkorlik, tadbirkor deganda ish, korxonalar, fabrika tushuniladi va uning ortida maxsulot ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan ishlab chiqarish-ho'jalik yuritish tizimini murakkab organizm turadi. 1 Tadbirkorlik sohasini ho'jalik yuritish ko'lamiga kora 3 ga bo'lamiz. Bular yirik-500 dan ortiq kishini ishlab chiqarish jarayonida band bo'lishi, o'rta- 20tadan500kishigacha bo'lgan kishini band qilgan ishlab chiqarish va kichik tadbirkorlik ishlab chiqarish jarayonida 10-20 yoki undan kam kishini o'zida band qilgan tadbirkorlik turlariga bo'lamiz. Yirik ishlab chiqarish, keng turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaradigan, mehanizatsiyalashgan va avtomatlashgan yo'nalishlarda yirik va o'rta tadbirkorlik subektlari faoliyat olib boradi. Kichik tadbirkorlikka esa asosan xizmat ko'rsatish yo'nalishlari yoki qishloq xo'jaligi sohalarini qamrab oladi. Umuman olganga kichik tadbirkorlik sohalari keng tarqalgan. Chunki ushbu turdagi tadbirkorlik turlari sharoitga tez moslashadi va shu jihatdan katta va o'rta tadbirkorlik turlaridan keskin farq qiladi.

Prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida kompleks tarzda institutsional va tarkibiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, respublikada davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish, tadbirkorlik sub'ektlari huquqlarini himoya qilish, xususiy mulkning -ustuvorligini yanada kuchaytirish, biznes tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishlarida izchil ishlar qilinayapti.

Ishbilarmonlik muhitini yaxshilash bo'yicha ko'rilayotgan choralar samaradorligi hamda natijadorligi yetakchi xalqaro moliyaviy tashkilotlar tomonidan ham ijobiy baholanmoqda. Jahon bankining "Biznesni yuritish — 2018" hisobotida O'zbekiston tadbirkorlik uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha islohotchi davlatlar qatorida jahonda birinchi o'ntalikka kiritilgani buning yaqqol dalilidir.

Bunga o'z-o'zidan erishilayotgani yo'q, albatta. Avvalo, sohada qabul qilinayotgan Farmon va qarorlar, joriy etilayotgan yangiliklar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining 2018 yil 11 apreldagi "Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini yanada qisqartirish va soddalashtirish, shuningdek, biznes yuritish shart-sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi -Farmoni bu borada yana bir muhim hujjat bo'ldi.

Davlatimiz rahbarining mazkur Farmoniga binoan, 2018 yil 1 iyundan boshlab tadbirkorlik faoliyati sohasidagi litsenziyalanadigan faoliyat va ruxsat berish tartib-taomillarining ayrim

turlarini birlashtirish, hujjatlarni rasmiylashtirish muddatlarini qisqartirish, faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash bo'yicha funksiyalarni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasidan tegishli davlat organlariga o'tkazish, litsenziya hamda ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarni berish funksiyasini respublika davlat boshqaruvi organlaridan ularning hududiy boshqarmalariga va mahalliy davlat hokimiyati organlariga, shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar hamda Toshkent shahri hokimliklaridan tuman (shahar) hokimliklariga o'tkazish kabi choralar belgilangani bu borada katta yangilik bo'ldi.

Yuqoridagi tartiblarning joriy qilinishi mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik sub'ektlariga yangi faoliyatlarini boshlashlarida keng imkoniyatlar yaratishi shubhasiz

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 8-moddaning birinchi qismi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 21 apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahriri.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43 - sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi.
3. O'lmasov, A. Vahobov. Iqtisod-Moliya. – Toshkent: Davlat Iqtisodiyot universiteiti O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2014. – 524 b.
4. www.lex.uz
5. www.qadiryat.uz
6. www.islommoliyasi.uz
7. www.noor-book.com